

THE ROLE OF THE COGNITIVE APPROACH IN THE TRANSLATION OF METAPHORS (BASED ON THE ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES)

Karimjonova Umida Urinboy qizi¹, I.M. Ataboyev²

¹Toshkent davlat transport universiteti talabasi

²Toshkent davlat transport universiteti Chet tillari kafedrası dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20338052>

Abstract. *This article examines the role of the cognitive approach in the translation of metaphors based on English and Uzbek languages. The study analyzes the conceptual nature of metaphor, its linguocultural characteristics, and the problems of preserving semantic and pragmatic meaning in translation. Special attention is paid to the cognitive mechanisms involved in metaphor interpretation and reproduction in literary and journalistic texts. The article scientifically substantiates the importance of conceptual equivalence, cultural adaptation, and semantic transformation in metaphor translation*

Keywords: *metaphor, cognitive linguistics, translation, conceptual metaphor, equivalence, semantic transformation, linguoculturology, cognitive approach, cultural adaptation, pragmatic meaning*

Аннотация. *В данной статье рассматривается роль когнитивного подхода в переводе метафор на материале английского и узбекского языков. Анализируются концептуальная природа метафоры, ее лингвокультурные особенности, а также проблемы сохранения семантического и прагматического значения в переводе. Особое внимание уделяется когнитивным механизмам интерпретации и воспроизведения метафор в художественных и публицистических текстах. Научно обосновывается значение концептуальной эквивалентности, культурной адаптации и семантической трансформации в переводе метафор*

Ключевые слова: *метафора, когнитивная лингвистика, перевод, концептуальная метафора, эквивалентность, семантическая трансформация, лингвокультурология, когнитивный подход, культурная адаптация, прагматическое значение.,*

Annotatsiya. *Mazkur maqolada metaforaning tarjimada ifodalanishida kognitiv yondashuvning o'rni ingliz va o'zbek tillari misolida tahlil qilinadi. Tadqiqotda metaforaning konseptual tabiati, uning lingvomadaniy xususiyatlari hamda tarjimada semantik va pragmatik ma'noni saqlash muammolari o'rganiladi. Badiiy va publitsistik matnlar asosida metaforalarni anglash va qayta ifodalashda ishtirok etuvchi kognitiv mexanizmlar yoritiladi. Shuningdek, metafora tarjimasida konseptual ekvivalentlik, madaniy moslashtirish va semantik transformatsiyaning ahamiyati ilmiy jihatdan asoslanadi*

Kalit so'zlar: *metafora, kognitiv tilshunoslik, tarjima, konseptual metafora, ekvivalentlik, semantik transformatsiya, lingvomadaniyat, kognitiv yondashuv, madaniy moslashtirish, pragmatik ma'no*

Kirish. *Zamonaviy tilshunoslikda metafora nafaqat badiiy tasvir vositasi, balki inson tafakkurining muhim kognitiv mexanizmlaridan biri sifatida talqin qilinmoqda. Kognitiv tilshunoslik nazariyasiga ko'ra, metafora insonning dunyoni anglash va konseptualashtirish usullaridan biridir. Shu sababli metaforalarni tarjima qilish jarayoni oddiy lingvistik almashinuv*

emas, balki bir madaniyatga xos konseptual tizimni boshqa til vositasida qayta ifodalash jarayoni hisoblanadi.

Globalizatsiya va madaniyatlararo kommunikatsiyaning kengayishi metafora tarjimasi masalasiga bo‘lgan e’tiborni yanada kuchaytirdi. Ayniqsa, ingliz va o‘zbek tillari kabi turli lingvomadaniy tizimlarga mansub tillar o‘rtasida metaforalarni tarjima qilishda kognitiv tafovutlar muhim ahamiyat kasb etadi. Metaforaning asosida yotgan konseptual model har bir xalqning tarixiy tajribasi, mentaliteti va madaniy qadriyatlarini bilan chambarchas bog‘liq bo‘ladi. Shu sababli metaforalarni adekvat tarjima qilish uchun tarjimon nafaqat til birliklarini, balki ularning ortidagi konseptual va madaniy mazmunni ham chuqur anglay olishi zarur.

Mazkur maqolaning maqsadi ingliz va o‘zbek tillari misolida metaforaning tarjimada ifodalanishida kognitiv yondashuvning o‘rnini aniqlash hamda metafora tarjimasida qo‘llaniladigan asosiy strategiyalarni ilmiy asoslashdan iborat.

Adabiyotlar tahlili. Metafora va uning tarjimadagi xususiyatlari ko‘plab tilshunoslar tomonidan tadqiq etilgan. Lakoff va Johnson metaforani inson tafakkurining konseptual tizimi sifatida talqin qilib, “Conceptual Metaphor Theory” nazariyasini ilgari surganlar. Ularning fikriga ko‘ra, metaforalar tilning bezak elementi emas, balki insonning abstrakt tushunchalarni anglash vositasidir.

Popova va Sternin kognitiv tilshunoslik doirasida metaforaning konseptual tabiatini tahlil qilib, metaforik tafakkurning milliy-madaniy xususiyatlarini ko‘rsatib berganlar. Komissarov esa tarjimada ekvivalentlik va adekvatlik masalalarini o‘rganib, metaforalarni tarjima qilishda pragmatik omillarning muhimligini ta’kidlaydi.

O‘zbek tilshunosligida ham metafora va uning tarjimadagi ifodasi masalalari keng o‘rganilgan. Saafarov, Yuldashev, Mamanazarova va boshqa olimlarning tadqiqotlarida metaforaning lingvomadaniy va kognitiv xususiyatlari yoritilgan. Tadqiqotchilar metafora tarjimasida milliy mentalitet va madaniy assotsiatsiyalarni hisobga olish zarurligini qayd etadilar.

Shuningdek, zamonaviy tarjimashunoslikda metafora tarjimasining pragmatik jihatlari, semantik transformatsiyalar va madaniy adaptatsiya usullari alohida ilmiy yo‘nalish sifatida shakllanmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda qiyosiy-tahliliy, semantik, kognitiv va lingvomadaniy metodlardan foydalanildi. Ingliz va o‘zbek tillaridagi badiiy hamda publitsistik matnlardan olingan metaforik birliklar tahlil qilindi.

Qiyosiy metod yordamida ingliz tilidagi metaforalar va ularning o‘zbekcha tarjimalari o‘rtasidagi konseptual o‘xshashlik va farqlar aniqlashtirildi. Semantik tahlil asosida metaforalarning denotativ va konnotativ ma’nolari o‘rganildi.

Kognitiv yondashuv orqali metaforalarning asosida yotgan konseptual modellar tahlil qilindi. Lingvomadaniy metod esa metaforalarning milliy-madaniy xususiyatlarini ochib berishga xizmat qildi.

Tadqiqot materiali sifatida ingliz va o‘zbek adabiyoti namunalaridan, publitsistik matnlardan hamda tarjima namunalaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar. Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, metaforalarni tarjima qilishda kognitiv yondashuv muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega. Chunki metafora tarjimasida faqat lingvistik shakl emas, balki uning konseptual mazmuni ham saqlanishi zarur.

Masalan, ingliz tilidagi “Time is money” metaforasi vaqtni iqtisodiy resurs sifatida konseptualashtiradi. O‘zbek tilida esa “Vaqt oltindan qimmat” shaklida ifodalanib, qiymat konsepti orqali tarjima qilinadi. Har ikki metafora umumiy konseptual asosga ega bo‘lsa-da, ularning madaniy ifodalanish shakllari turlicha.

Tadqiqot davomida metafora tarjimasida quyidagi strategiyalar faol qo‘llanilishi aniqlandi:

- konseptual ekvivalent topish;
- semantik transformatsiya;
- madaniy moslashtirish;
- kompensatsiya;
- izohlash usuli.

Konseptual ekvivalentlik metaforaning asosiy mazmunini saqlashga xizmat qiladi. Agar original metafora target madaniyatda tushunarsiz bo‘lsa, tarjimon madaniy moslashtirish strategiyasidan foydalanadi.

Masalan, ingliz tilidagi “He has a heart of stone” metaforasi o‘zbek tilida “Uning yuragi tosh” tarzida deyarli to‘liq ekvivalentlik bilan tarjima qilinadi. Chunki “tosh yurak” konsepti har ikkala madaniyatda ham mavjud.

Biroq ayrim metaforalarni so‘zma-so‘z tarjima qilish pragmatik nomuvofiqlikka olib keladi. Bunday hollarda semantik transformatsiya yoki kompensatsiya usullari qo‘llaniladi.

Sinxron tarjimada esa metaforalarni tez anglash va adekvat ifodalash tarjimondan yuqori darajadagi kognitiv faollikni talab qiladi. Vaqt cheklovi sababli tarjimon metaforaning eng muhim semantik komponentlarini ajratib olib, ularni qisqa va tushunarli shaklda ifodalashga majbur bo‘ladi.

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, metafora tarjimasining muvaffaqiyati tarjimonning lingvistik bilimlari bilan bir qatorda uning kognitiv va madaniy kompetensiyasiga ham bog‘liqdir.

Xulosa. Metaforaning tarjimada ifodalanishida kognitiv yondashuv muhim metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi. Metafora inson tafakkurining konseptual modeli sifatida til va madaniyat bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgani sababli, uni tarjima qilish jarayonida lingvistik birliklar bilan bir qatorda madaniy va pragmatik omillar ham hisobga olinishi zarur.

Tadqiqot natijalari metafora tarjimasida konseptual ekvivalentlik, madaniy adaptatsiya va semantik transformatsiyaning muhim ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatdi. Ayniqsa, ingliz va o‘zbek tillari kabi turli lingvomadaniy tizimlar o‘rtasida metaforalarni tarjima qilishda kognitiv tafovutlarni hisobga olish tarjima sifatini oshiradi.

Umuman olganda, metafora tarjimasida til va tafakkur o‘rtasidagi murakkab munosabatlarni aks ettiruvchi dolzarb ilmiy yo‘nalishlardan biri bo‘lib, bu sohadagi tadqiqotlar tarjimashunoslik va kognitiv tilshunoslik rivojiga muhim hissa qo‘shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ataboyev I. M., Turgunova F. R. The concept of semantic field in linguistics //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 3. – C. 319-324.
2. Ataboyev I., Tursunovich R. I. Role of the EFL teacher in the educational process //Journal of Foreign Languages and Linguistics. – 2023. – T. 5. – №. 5. – C. 52-89.
3. Ataboyev I., Tursunovich R. Adaptation and systematization of teaching materials for individuals and groups //Журнал иностранных языков и лингвистики. – 2023. – Т. 5. – №. 5.
4. Ataboyev I. M., Turgunova F. R. The concept of semantic field in linguistics. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 12 (3), 319–324 [Электронный ресурс].

5. Ataboev I. Comparative study of the functional semantic field in English and Uzbek languages //Журнал иностранных языков и лингвистики. – 2020. – Т. 1. – №. 1.
6. АТАБОЙЕВ И. ТАНБЕНИ ИДРОК ЕТИШДАГИ МАДАНИЙ ТАFOVUTLAR VA ULARNING GLOBAL BOSHQARUV AMALIYOTIGA TA’SIRI //«АСТА NUUZ». – 2025. – Т. 1. – №. 1.2. – С. 301-303.
7. Ataboyev I. M., Turg’unova F. R. The concept of semantic field in linguistics. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 12 (3), 319–324. doi: 10.5958/2249-7137.2022. 00223.3. Retrieved April 21, 2023 [Электронный ресурс].